

Uzkimyosanoat

ammofos
M A X A M

ISLOM KARIMOV NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI OLMALIQ FILIALI

«KIMYO SANOATINING DOLZARB MUAMMOLARI, INNOVATSION YECHIMLARI VA ISTIQBOLLARI»

*Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
2024 y. 1-2 ~~oktabr~~ noyabr, Olmaliq, Q'zbekiston*

Obmaliq 2024 y.

**ISLOM KARIMOV NOMIDAGI
TOSHKENT DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI
OLMALIQ FILIALI**

**«KIMYO SANOATINING DOLZARB
MUAMMOLARI, INNOVATSION
YECHIMLARI VA ISTIQBOLLARI»**

*Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
2024 y. 1-21 noyabr, Olmaliq, O'zbekiston*

Olmaliq 2024 y.

	ИЗВЛЕЧЕНИЕ МАРГАНЦА ИЗ СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ ШЛАКОВ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ	
164.	<i>Эрназаров М.Т., Тошкодирова Р.Э., Кенжаева С.А.</i> ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ЗОЛОШЛАКОВ АНГРЕНСКОЙ ТЭС	315
165.	<i>Кенжаева С.А., Хожиев Ш.Т., Рахмонова Ф.У.</i> ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОВ ПОЛУЧЕНИЯ МЕТАЛЛА ГЕРМАНИЯ	317
166.	<i>Xursanov A.X., Abduganiyeva Yu.Sh.</i> РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПЕРЕРАБОТКИ МЕДНО- ПОРФИРОВЫХ РУД ФЛОТАЦИИ	319
167.	<i>Xasanov A.S., Mamaraimov G'.F. Parpiyev Sh.O', Ismayilov K.B.</i> O'ZBEKISTON SHAROITIDA VANADIY AJRATIB OLISH TEXNOLOGIYASINI TADQIQ QILISH	321
168.	<i>Nurmurodov M., Voxidov B.R., Mamaraimov G'.F.</i> O'ZBEKISTON SHAROITIDA BALANS DAN TASHQARI MA'DANLARDAN NODIR METALLARNI AJRATIB OLISHNING YANGICHA USULLARI	323
169.	<i>Turobov Sh.N., Boyturodov N.A., Xo'jakulov A.M.</i> VOLFRAM RUDALARI VA TEXNOGEN CHIQUINDILARDAN VOLFRAMNI RADIOMETRIK BOYITISHNING TEXNOLOGIK JARAYONLARINI O'RGANISH	325
170.	<i>Yakubov M.M., Djumaeva X.Yu., Maqsudxodjaeva M.S., Polatova M.</i> YOSHLIK I RUDALARINING MUHIM TARKIBI VA FLOTATSIYASINI O'RGANISH	327
171.	<i>Abduraxmonov S.A., Toshqodirova R.E.</i> KLINKERNI ELEKTROMAGNIT USULIDA BOYITISH JARAYONLARINI TADQIQ QILISH	329
172.	<i>Askarova N.M.</i> MIS ISHLAB CHIQRISH SANOATI CHIQUINDI SHLAKLARINING KIMYOVIY VA MINEROLOGIK TARKIBI	330
173.	<i>Toshqodirova R.E., Abduraxmonov S.A., Hojiyev Sh.T.</i> KLINKERNI GRAVITATSIYA USULIDA BOYITISH BO'YICHA TADQIQOTLAR TAHLILI	331
174.	<i>Yakubov M.M., Sunnatov J.B., O.M.Yokubov, M.S.Maksudxo'jaeva</i> "OLMALIQ KMK" AJ SHAROITIDA MIS ISHLAB CHIQRISHDA OLTIN TARKIBIDAGI QAYSAR XOMASHYOLAR VA TEXNOGEN CHIQUINDILARNI PIROMETALLURGIK OCHISHNING INNOVATSION YONDASHUVLAR	333
175.	<i>Yakubov M.M., Sunnatov J.B.</i> QAYSAR OLTIN SAQLAGAN VA TEXNOGEN XOM ASHYOLARNI PIROMETALLURGIK USULDA QAYTA ISHLASHGA INNOVATSION YONDASHUV	335
176.	<i>Xudoymuratov Sh.J., Hojiev Sh.T., Shaymanov I.I.</i> NOYOB METALLARNI ISHLAB CHIQRISH CHIQUINDI GAZLARINI TOZALASH ERITMALARIDAN QIMMATBAHO METALLARNI KOMPLEKS AJRATIB OLISH	337
177.	<i>Mutalova M.A., Xolmatova S.U.</i> QO'YTOSH KONI ISHLAB CHIQRISH CHIQUINDIXONASINING GEOLOGIK TUZILISHI, MINERALOGIK TARKIBI VA ULARNI QAYTA ISHLASH USULLARI	339
178.	<i>Xoliqulov D.B., Elchiyeva M.D.</i> MIS OKSIDI MINERALLARINING SIRT XOSSALARI VA UNI TANLANAYOTGAN TEXNOLOGIYAGA TA'SIRI	341
179.	<i>Isomatomov Yu.P., Axmedov M.K.</i> ВЛИЯНИЕ РУДНЫХ ТЕЛ НА ИЗМЕНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПОДЗЕМНЫХ ВОД (НА ПРИМЕРЕ АЛМАЛЫКСКОГО РУДНОГО РАЙОНА)	343

NOYOB METALLARNI ISHLAB CHIQRISH CHIQINDI GAZLARINI TOZALASH ERITMALARIDAN QIMMATBAHO METALLARNI KOMPLEKS AJRATIB OLISH

Xudoymuratov Sh.J., Hojiev Sh.T., Shaymanov I.I.

Islom Karimov nomida TDTU Olmaliq filiali (O'zbekiston)

Sulfidli xom-ashyodan molibdenni olish (ajratib olish) texnologiyasi oksidlovchi kuydirish pechlarida va kuyindini gidrometallurgik jarayonlarda qayta ishlashni o'z ichiga oladi. Sulfidli xom-ashyoni oksidlovchi kuydirish jarayonida oltingugurt oksidlarini o'z ichiga olgan gazlar hosil bo'ladi. Ho'l usulda oltingugurt tarkibli gazlarni tozalash jarayonida sulfat kislota eritmaları hosil bo'ladi. Molibdenitli xom-ashyosini oksidlovchi kuydirishda mayda dispersli chang hosil bo'lishi natijasida oltingugurt kislotasi eritmalarida ma'lum bir miqdorda molibden mavjud. Ho'l usulda gazlarni tozalash tizimida hosil bo'lgan sulfat kislota eritmalaridagi molibden miqdori 1 g/l dan 4-5 g/l gacha o'zgarishi mumkinligini hisobga olgan holda, molibdenni ajratib olish amaliy jihatdan imkon berishi mumkin [1,3].

1-jadval. Sulfat kislota tarkibli (chiqindi) eritma tarkibi

H₂SO₄, g/l	Re, mg/l	Mo, g/l	Cu, mg/l	Fe, mg/l
200-350	<10	2-8	8-25	35-45

Ho'l usulda chiqindi gazlarni tozalash jarayonlarida hosil bo'lgan sulfat kislota eritmalaridan molibdenni ajratib olish texnologiyasi, xom-ashyolardan oqilona foydalanish va qimmatbaho komponentlarni yo'qolishini oldini olish dolzarb muammolardan biri bo'lib bormoqda. Kation va anion ko'rinishlarda mavjud bo'lgan molibden ko'pincha sulfidli xom-ashyoslarni qayta ishlashning asosiy bosqichidan keyin eritmalarda qoladi, bu esa uni qayta tiklashning yanada samarali usullarini ishlab chiqishni talab qiladi. Molibden metallurgiya va boshqa sohalarda ahamiyat yuqoriligini hisobga olgan holda, uni ajratib olish sanoat miqyosida katta ahamiyatga ega [1,2].

Ushbu tadqiqotning maqsadi ho'l usulda chiqindi gazlarni tozalash jarayonlarida hosil bo'lgan sulfat kislota eritmalaridan molibdenni ion almashinuvchi sorbsiya asoslangan ushulini ishlab chiqish va takomillashtirish, shuningdek molibdenni ajratib olish uchun eng samarali bo'lgan ion almashinuvchi qatronlarni tanlash.

1. Reniyni sorbsiyalashdan so'ng hosil bo'ladigan sulfat kislota eritmalarini kimyoviy tarkibini tahlil qilish.

2. Elektroxromatografiya va oksidlovchi titrlash yordamida eritmalarda molibden mavjudligini o'rganish.

3. Molibdenni sorbsiyalash uchun har xil turdagi ion almashinuvchi qatronlar (kationitlar va anionitlar) samaradorligini baholash.

4. Molibden sorbsiyalash va desorbsiyalash jarayonlarining talablari va parametrlarini aniqlash.

5. Sorbentlarning morfologik tahlilini o'tkazish va kislotali muhitda ularning sorbsiyalash xususiyatlarini aniqlash.

Birinchi marta kam asosli anionitlar va kationitlardan foydalangan holda sulfat kislota eritmalaridan molibden ajratib olish uchun maqbul sharoitlar yaratildi. Skanerlovchi elektron mikroskop va fazali rentgen tahlil kabi zamonaviy usullar asosida sorbentlarning morfologiyasi va kimyoviy tarkibini batafsil tahlil qilish amalga oshirildi. [2,4]

Tadqiqotlar 3-8 g/l konsentratsiyali molibdenni o'z ichiga olgan eritmalarda amalga oshirildi. Tadqiqotning asosiy usullari turli xil sorbentlardan foydalangan holda elektroxtromatografiya, oksidlovchi titrlash va sorbsiyalash. Sorbentlarning morfologiyasi elektron skanerlash mikroskopi (SEM) yordamida tekshirildi va kimyoviy tarkibi energidispersli rentgen spektroskopiyasi (EMF) yordamida o'rganildi. Sorbsiyalash qobiliyatini aniqlash uchun sorbsiya va desorbsiya jarayonlarini modellashtiruvchi eksperimental qurilmalar ishlatilgan.

Tadqiqotlar natijasida kam asosli anionitlar va kationitlardan foydalangan holda sulfat kislotasi eritmalaridan molibdenni ajratib olishning samarali usuli ishlab chiqildi. Eritmalardagi molibden asosan molibdenil-sulfat anionlari va molibdenil-ion kationlari shaklida mavjudligi aniqlandi. Ishlab chiqilgan usul 2 kalonnali hajm/soat o'ziga xos solishtirma og'irlik va ammiakni desorbsiya reagenti sifatida ishlatganda desorbsiya darajasi 95% gacha yuqori samaradorlikka erishishga imkon beradi. [2,3]

Xulosa qilib aytganda tadqiqotlar natijasida noyob metallarni ishlab chiqarishda ho'l usulda chiqindi gazlarni tozalash jarayonida hosil bo'lgan sulfat kislotasi eritmalaridan molibden olish uchun maqbul sharoitlar yaratildi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, molibden eritmalarida ham kation, ham anion shaklida mavjud bo'lib, bu kombinatsiyalangan sorbsiya usullaridan foydalanishni talab qiladi. Eng samarali sorbsiya anion molibdenil-sulfat komplekslari $[\text{MoO}_2(\text{SO}_4)_n]^{-(2n-2)}$ uchun yuqori selektivlikni ko'rsatadigan past asosli anionitlar yordamida amalga oshirildi. Shuningdek, molibdenni sorbsiya jarayoni muhitning kislotaligiga sezilarli darajada bog'liqligi aniqlandi: jarayonda sulfat kislotasi konsentratsiyasi 300 dan 400 g/l gacha bo'lganda, molibdenning asosiy shakllari kompleks molibdenil-sulfat ionlari hisoblanadi, kislotasi konsentratsiyasi pasayganda esa kationlarning ulushi oshadi. Bu esa molibden ajratib olish samaradorligini oshirish uchun sorbsiyalash sharoitlarini sozlash imkonini beradi. A-100 Mo va S-957 Purolite kabi anionitlardan foydalanish sorbsiya va desorbsiya yuqori ko'rsatkichlarini ta'minladi, bu esa 12% ammiak eritmasi bilan desorbsiyada molibdenni 95% gacha ajratib olish imkonini berdi. Ushbu ma'lumotlar sanoat sharoitida molibden ajratib olish samaradorligini oshirish uchun yangi imkoniyatlarni beradi, bu esa xom-ashyolardan oqilona foydalanishga va chiqindi eritmalar bilan noyob metallarning yo'qotilishini oldini olishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- [1]. Зеликман А.Н., Коршунов Б.Г. «Металлургия редких металлов». Metallurgiya, 1991 г., с. 44.
- [2]. Бекбутаева Наргиза Нурғалиевна, Шарипов Хасан Турабович, Лукомская Галина Алексеевна, Бекбутаев Алибек Нурғалиевич, Ташалиев Фаррух Улугбекович, Сапаров Азамат Расул Угли ИЗВЛЕЧЕНИЕ МОЛИБДЕНА ИЗ СЕРНОКИСЛЫХ МАТОЧНЫХ РАСТВОРОВ ПОСЛЕ СОБЦИИ РЕНИЯ // Universum: технические науки. 2021. №12-2 (93). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/izvlechenie-molibdena-iz-sernokislyh-matochnyh-rastvorov-posle-sorbtsii-reniya>
- [3]. Xudoymuratov, S., & Ashurova, F. (2024). MIS ERITISH ZAVODLARI CHANGLARINI QAYTA ISHLASH USULLARI. Talqin Va Tadqiqotlar, (9(46)). извлечено от <https://talqinvatadqiqotlar.uz/index.php/tvt/article/view/2299>
- [4]. Xudoymuratov, S., & Tursunova, I. (2024). RENIY METALINI OLINISHI VA QO'LLANILISH SOHALARI. Interpretation and Researches, 2(7(29)). извлечено от <https://interpretationandresearches.uz/index.php/iar/article/view/2381>